

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЭНТОМОФАГИ ВРЕДИТЕЛЕЙ РОЗ (*ROSA L.*)

Юлдашева Шохиста Хусановна

Ташкентский государственный аграрный университет, докторант соискатель (PhD)

Узбекистан, г. Ташкент

e-mail: shohkistayuldasheva1989@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8368119>

Аннотация. На основе сборов полевых материалов и определения видового состава энтомофагов, нами выяснены экологические характеристики распространения энтомофагов вредителей роз города Ташкента и Ташкентской области. В 2020-2023 годы исследований нами выявлено 16 видов естественных энтомофагов, относящихся к 6 отрядам. Из них 6 видов относится к отряду Coleoptera, 3 вида к отряду Diptera, один вид к отряду Thysanoptera, и по два вида к отрядам Hymenoptera, Parasitiformes, Neuroptera.

Ключевые слова: энтомофаг, хищник, отряд, Coleoptera, Hymenoptera, Parasitiformes, Neuroptera.

Abstract. Based on collecting field materials and determining the species composition of entomophages, we have clarified the environmental characteristics of the distribution of entomophages, pests of roses in the city of Tashkent and the Tashkent region. In the 2020-2023 years of research, we identified 16 species of natural entomophages belonging to 6 orders. Of these, 6 species belong to the order Coleoptera, 3 species to the order Diptera, one species to the order Thysanoptera, and two species each to the orders Hymenoptera, Parasitiformes, Neuroptera.

Keywords: entomophage, predator, order, Coleoptera, Hymenoptera, Parasitiformes, Neuroptera.

Введение: В последнее время применение биологических методов борьбы с вредителями цветочных культур приобретают особую актуальность. С этой точки зрения огромный теоретический и практический интерес представляет изучение видового состава и биоэкологические особенности вредителей роз и их энтомофагов в условиях город Ташкент и Ташкентской области и пути возможного использования биорегуляторов в биологической борьбе.

Энтомофаги - постоянные и обязательные компоненты природных и культурных ценозов. Знание особенностей взаимоотношений фитофагов с энтомофагами должно послужить основой для установления критериев численности или уровня эффективности энтомофагов, при котором последние способны сдерживать размножение вредителей без применения инсектицидов.

Методы исследований: Изучение естественных энтомофагов вредителей роз способствует пониманию комплексных причин и условий массового размножения вредителя, а также служит основной для разработки мероприятий с использованием биологического метода. Исследование проводилось в течение 2020-2023гг. маршрутным методом Ташкентском ботаническом саду при институте ботаники А.Н. РУЗ имени академика Ф.Н.Русанова и фермерском хозяйстве "Sevara Brand Stile МЧЖ" Ташкентской области, где выращиваются более 400 сортов роз разных групп. Сборы материалов и определение видового состава энтомофагов, насекомых-хозяев паразитов проводились общепринятыми энтомологическими методами.

Результаты и обсуждение: В годы исследования установлено, что жизнедеятельности энтомофагов существенно влияет абиотические факторы, температура и влажность воздуха, ветер, освещенность. Климат и погода являются существенными факторами, от которых часто зависит выживание или гибель особи. Температура в большей мере определяет быстроту онтогенеза насекомых, темпы их смертности (И.А.Рубцова). По данным В.В. Яхонтова, влияние температуры на эмбриональное и постэмбриональное развитие насекомых и быстрота развития их половых продуктов при более высоких температурах, как правило, ускоряется. Цикл развития в таких случаях сокращается, насекомое размножается быстрее.

В годы исследований нами выявлено 16 видов естественных энтомофагов, относящихся 6 отрядам. Из них 6 видов относится к отряду *Coleoptera*, 3 вида к отряду *Diptera*, один вид к отряду *Thysanoptera*, и по два вида к отрядам *Hymenoptera*, *Parasitiformes*, *Neuroptera* (таблица-1).

По нашим наблюдениям, выявлено, из-за теплой погодной условий зимний период 2020-2021 гг. энтомофаги развивались раньше, чем в 2022-2023 гг. Кроме этого минусовая температура 2023 года январь месяца серьезно повлияло на развитие и количество естественных энтомофагов. Ниже приводятся изученные нами хищные насекомые энтомофаги.

Таблица-1

Естественные энтомофаги вредителей роз**(г.Ташкент и ташкентская область, 2020-2023гг.)**

№	Отряд	Семейство	Вид
	<i>Coleoptera</i>	<i>Coccinellidae</i>	<i>Coccinella septempunctata</i> L. <i>Adalia bipunctata</i> L. <i>Propylaea quatuordecempunctata</i> L. <i>Adonia variegata</i> Goeze. <i>Chilocorus bipunctulatus</i> L. <i>Stethorus punctillum</i> Weise.
	<i>Thysanoptera</i>	<i>Thripidae</i>	<i>Scolothrips acariphagus</i> Jakh.
	<i>Diptera</i>	<i>Serphidae</i>	<i>Scaeva montana</i> Viol. <i>Syrphus corollae</i> F.
		<i>Cecidomyiidae</i>	<i>Aphidoletes aphidimyza</i>
	<i>Hymenoptera</i>	<i>Braconidae</i>	<i>Aphidius ervi</i> <i>Diaeretiella rapae</i> M. Iut.
	<i>Parasitiformes</i>	<i>Phytoseiidae</i>	<i>Phytoseilus corniger</i> W. <i>Phytoseilus prsimilis</i>
	<i>Neuroptera</i>	<i>Chrysopidae</i>	<i>Chrysopa septempunctata</i> Wesm. <i>Chrysoperla carnea</i> Steph.

В ходе наших исследований наиболее распространенные виды энтомофагов относятся к отряду *Жесткокрылые* - *Coleoptera*, включающему 6 видов хищников *Coccinella septempunctata* L., *Adalia bipunctata* L., *Propylaea quatuordecimpunctata* L., *Adonia variegata* Goeze., *Chilocorus bipunctulatus* L., *Stethorus punctillum* Weise.

Самый большой отряд насекомых это - *Отряд Жесткокрылые (Coleoptera)*, насчитывающий до 250 тыс. видов в мире. Внешне очень разнообразны, а размеры жуков колеблются от мельчайших (0,3-1 мм) до гигантских (100-150 мм). Значение в биологической защите имеют семейство жужелицы и кокцинеллиды. Хищные жуки уничтожают тлей, кокцид, гусениц бабочек, яйца прямокрылых, а также личинок мух и жуков.

C. septempunctata (семиточечная коровка) — наиболее известный из многочисленных видов кокцинеллид. Ареал этого вида простирается от Кольского полуострова на севере до Каракумов на юге (Семьянов, 2006). Широкому распространению *C. septempunctata* способствуют особенности биологии: полифагия — способность питаться разнообразной пищей животного происхождения (различными видами тлей, личинками трипсов) и использовать растительную пищу, высокая плодовитость, агрессивное поведение жуков и личинок (Тюмасева, Гуськова, 2005; Минияров и др., 2019).

Кокцинелла двуточечная (Adalia bipunctata). Широко распространена в Европе, Азии, Северной Америке, Африке. Развивается в двух поколениях. Жуки с мест зимовки появляются раньше других кокцинеллид, сразу после таяния снега. По окончании спаривания самки откладывают по 6-40 яиц кучками на нижнюю сторону листьев, реже - на стволы деревьев. Жуки появляются в июне и после непродолжительного питания приступают к размножению. Длительность жизни имаго варьирует в значительных пределах, и при двух поколениях жуки практически встречаются почти весь вегетационный период. Весной и в начале лета жуки обычны на древесной растительности, черемухе, березе, осине, а во вторую половину лета и осенью собираются на сорной растительности и некоторых сельскохозяйственных растениях.

Наблюдались появления *Aphidoletes aphidimyza* на полях к концу апреля. Погодные условия влияют на развития из яиц личинок *Aphidoletes aphidimyza*. При влажности ниже 45% личинки не развиваются. Особи питаются тлями.

Одним из самых популярных акарифагов является хищный клещ из семейства *Phytoseiidae* - *Phytoseiulus persimilis* Ath. (Адашкевич, 1968; Бегляров, 1968; Saito, 1985; Мешков, 2008), который был завезен в Европу из Чили в 1958 г. и довольно быстро нашел практическое применение (Е.Г.Козлова, 2012). Акарифаг развивается быстрее своей жертвы в 1.5–1.9 раза (Бегляров, 1968). При оптимальных для хищника условиях за сутки одна его самка может уничтожить до 24 подвижных особей фитофага или 30 яиц (Куликова, Галиуллин, 2018). Однако большинство самок оставляют добычу для своего потомства и уходят в поисках новых очагов вредителя, поэтому необходимо постоянно выпускать новых акарифагов (Vanas et al., 2006). В наших наблюдениях хищный клещ появлялся апрель-май месяцах в зависимости от температуры.

Выводы: В годы исследований нами выявлено 16 видов естественных энтомофагов, относящихся к 6 отрядам. Из них 6 видов относится к отряду *Coleoptera*, 3 вида к отряду *Diptera*, один вид к отряду *Thysanoptera*, и по два вида к отрядам *Hymenoptera*, *Parasitiformes*, *Neuroptera*.

Наиболее распространенные виды энтомофагов относятся к отряду *Жесткокрылые* - *Coleoptera*, включающему 6 видов хищников *Coccinella septempunctata* L., *Adalia bipunctata* L., *Propylaea quatuordecimpunctata* L., *Adonia variegata* Goeze., *Chilocorus bipunctulatus* L., *Stethorus punctillum* Weise.

REFERENCES

1. Адашкевич Б.П. 1968. Фитосейулюс против паутиного клеща. Сельское хозяйство Молдавии, 8: 35–37
2. Бегляров Г.А. 1968. Методические указания по разведению и применению хищного клеща фитосейулюса для борьбы с паутиным клещом в защищенном грунте на огурцах. М.: Колос. 21 с.
3. Бондаренко Н.В. 1967. Тетраниховые клещи – вредители сельскохозяйственных культур нечерноземной зоны (биология, экология, обоснование мер борьбы). Автореферат диссертации... доктора биологических наук. Л. 31 с.
4. Е.Г.Козлова. Применение *Phytoseiulus persimilis* против паутиного клеща на разных сортах роз // Защита и карантин растений № 12, 2012.
5. Семьянов В. П. О смене стадий у кокцинеллид-афидофагов (*Coleoptera*, *Coccinellidae*) // Энтомологическое обозрение. 2006. Т. 85, вып. 1. С. 35–38.
6. Куликова Е.Г., Галиуллин А.А. 2018. Биологические методы защиты растений в тепличном хозяйстве. Качество жизни населения и экология. Пенза: 152–168.
7. Тюмасева З. И., Гуськова Е. В. Эколого-биологическая характеристика Уральской популяции *Coccinella septempunctata* (*Coleoptera*: *Coccinellidae*) // Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матеріали III Міжнародної конференції. Днепропетровск: Вид-во ДНУ, 2005. С. 311–314.
8. Рубцов И.А. Биологический метод борьбы с вредными насекомыми. – М.- Л.: ОГИЗ-Сельхозгиз, 1948. – 411 с.
9. Мешков Ю.И. 2008. Хищный клещ для защиты тепличных роз. Защита растений в тепличном хозяйстве, 3: 4–5с.
10. Минияров Ф. Г., Павлов С. И., Яицкий А. С. Питание семиточечной коровки *Coccinella septempunctata* L. (*Coleoptera*, *Coccinellidae*) на различных стадиях жизненного цикла // Самарский научный вестник. 2019. Т. 8, № 2 (27). С. 32–36.
11. Яхонтов В.В. Экология насекомых. – М.: Высшая школа, 1964. – 449 с.
12. Gacheri G., Kigen T., Sigsgaard L. 2015. Hot-spot application of biocontrol agents to replace pesticides in large scale commercial rose farms in Kenya. *BioControl*, 60: 795–803
13. Saito Y. 1985. Life types of spider mites. In: Helle W., Sabelis M.W. (Eds). *Spider Mites. Their Biology, Natural Enemies and Control*, Amsterdam. 1A: 253–264
14. Vanas V., Enigl M., Walzer A., Schauserger P. 2006. The predatory mite *Phytoseiulus persimilis* adjusts patch-leaving to own and progeny prey needs. *Experimental and Applied Acarology*, 39(1): 1–11.